

Exposição "Testes" de Luís Giestas para ver até 3 de maio no Espaço Biblos, Fundão

20 Março 2024

exposição

Artistas do projeto "Glossariar" promovem conversa aberta no Espaço Biblos, Fundão

08 Março 2024

evento

Luís Giestas inaugura a exposição "Testes" no Espaço Biblos, Fundão

05 Março 2024

exposição

Investigação Artística Aberta - Projeto Glossariar (Conversa com os artistas)

28 Fevereiro 2024

evento

I'D RATHER NOT, um trabalho surpreendente de Andresa Soares

27 Fevereiro 2024

evento

"Apresentação de trabalhos sem incorporação de elementos vivos." inaugurou no Espaço Pontes, Fundão

20 Fevereiro 2024

exposição

Andresa Soares apresenta "I'd Rather Not" na A Moagem no Fundão

20 Fevereiro 2024

dança

Luís Giestas é o próximo artista do ciclo de apresentações "Investigação artística no Fundão"

15 Fevereiro 2023

evento

"Círculo Mágico" inaugurou no Museu de Lanifícios da UBI com apoio da ARS-ID

13 Fevereiro 2023

exposição

Säflor foi a terceira artista convidada a falar sobre o seu percurso e trabalho artístico no Espaço Biblos, Fundão

09 Fevereiro 2023

evento

Coletivo Didático Obscuro inaugura "Círculo Mágico" no Museu de Lanifícios da UBI com apoio da ARS-ID

06 Fevereiro 2023

exposição

Säflor é a próxima artista do Ciclo de Apresentações - Investigação artística no Fundão

06 Fevereiro 2023

evento

Conversa aberta com Hugo Bernardo no Espaço Pontes

06 Fevereiro 2023

evento

Hugo Bernardo inaugura exposição no Espaço Pontes, Fundão

03 Fevereiro 2023

exposição

Nuno Vicente à conversa sobre o seu percurso e trabalho artístico no Espaço Biblos, Fundão

26 Janeiro 2023

evento

Decorreu ontem, 25 de janeiro, no Espaço Biblos a segunda apresentação do ciclo de conversas "Investigação artística no Fundão - Ciclo de Apresentações" com o artista Nuno Vicente.

Este ciclo surge no contexto da parceria estratégica estabelecida entre a ARS ID e o Município do Fundão, no domínio da Ação e Investigação Artísticas, iniciamos um programa regular de apresentação de Artistas que desenvolvem um trabalho continuado de investigação nas diferentes disciplinas e domínios artísticos, no concelho do Fundão.

(https://www.ars-id.org/wp-content/uploads/2023/01/324184073_864122951492233_2073198972473571741_n.jpg)

(https://www.ars-id.org/wp-content/uploads/2023/01/324191668_898622147833491_6784816118432237780_n.jpg)

(https://www.ars-id.org/wp-content/uploads/2023/01/324128427_724909515859462_8283832156335403519_n.jpg)

0